

O'zbekistonda ekiladigan kartoshka navlarini o'ziga xos belgilari.

Jurayev Murod Baxtiyor o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda kartoshka yetishtirishning o'ziga xos xususiyatlari jumladan ekish bilan birgalikda yillik azotli o'g'it me'yorining 20%i, fosforli o'g'itlarning qolgan me'yorini solinishi, kartoshka xosilini belgilaydigan asosiy elementlaridan biri tuproqdagi poyalar soni ekanligi hamda urug'chiligi bayon etilgan.

Kalit so'z: tugunak, urug'lik, ertapishar, o'simta, nav, hosildorlik, gala, santa.

Characteristics of potato varieties grown in Uzbekistan.

Annotation. This article describes the specifics of potato cultivation, including the fact that 20% of the annual norm of nitrogen fertilizer with planting, the remaining amount of phosphorus fertilizers, one of the main elements determining the yield of potatoes is the number of stems in the bush and seed is described.

Keywords: tuber, seed, early ripening, tumor, variety, yield, gala, santé.

Характеристика сортов картофеля, выращиваемых в Узбекистане.

Аннотация. В данной статье рассмотрена специфика возделывания картофеля, в том числе то, что 20% годовой нормы азотных удобрений при посадке, остальное количество фосфорных удобрений, одним из основных элементов, определяющих урожайность картофеля, является количество стеблей в кусте. и описано семя.

Ключевые слова: клубень, семя, раннеспелость, опухоль, сорт, урожайность, гала, санте.

KIRISH

Kartoshka tomatdoshlar oilasiga (Solanaceae) mansub bo'lib Solanum avlodini tashkil etadi. Bu avlod 200 dan ziyod yovvoyi, yarim yovvoyi va madaniy turlarni o'z ichiga olib, shundan faqat bitta Solanum tuberosum L. madaniy holda keng ekiladi. Biz kartoshka o'simligini tugunaklaridan ko'paytirib sevib iste'mol qilamiz. Mevasi- rezavor, ikki uyali, ko'p urug'li, sariq-yashil rangli. Urug'i mayda, yassi, sariq rangda bo'lib, 1000 dona urug' vazni 0,5 gram. Kartoshkani yuqori hosildor, sifatli mahsulot beradigan, noqulay sharoitlarga, kasallik va zararkunandalarga chidamli navlaridan (duragaylardan) foydalanish sohaning rivojlanishini ta'minlovchi omillardan bo'lib hisoblanadi.

Respublika aholisini yil davomida kartoshkaga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun barcha toifada 150 ming gektar maydonlarga, shundan fermer xo'jaliklarida 60 ming gektar maydonlarga kartoshka ekiladi. O'rtacha hosildorlik bir gektar maydondan 180-200 sentnerni tashkil etib jami 2,8-3,0 mln tonna atrofida kartoshka yetishtiriladi.

Ushbu maydonlarni sifatli urug'lik kartoshka bilan ta'minlash uchun har yili 450 ming tonna urug'lik talab etiladi.

Kartoshka urug'ligini yangilash maqsadida respublikaga har yili valyuta evaziga katta miqdorda urug'lik kartoshka import qilinadi.

Asosiy qism.

Respublikamizda keyingi yillarda qishloq xo'jalik ekinlarining yangi nav va duragaylarini yaratish va katta maydonlarga joriy etish uchun seleksiya va urug'chilik ishlarini yaxshilashga alohida e'tibor berilmoqda. O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan . Seleksiya yutuqlari to'g'risida va urug'chilik to'g'risidagi qonunlariga muvofiq, bu ishlarni yuqori darajada tashkil etish talab

etiladi. Bu ishlar esa joylarda seleksiya va urug'chilik ishlarini samarali tashkil eta oladigan mutaxassislar orqali amalga oshiriladi.

So'ngi yillarda mamlakatimizda kartoshka ekinini yetishtirish va uning seleksiyasi hamda urug'chiligiga katta e'tibor berilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-mayda Respublikada kartoshka yetishtirishni kengaytirish va urug'chiligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-4704-son qarorida O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligivazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyatlar hokimliklari, O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yeregalari kengashi, Kartoshka yetishtiruvchilar uyushmasining kartoshkachilikka ixtisoslashtiriladigan tumanlarda kartoshkachilik klast yerlari va kooperatsiyalarini tashkil etish va uning quyidagi vazifalari belgilab berilgan:

Innovatsion va resurs tejamkor texnologiyalar asosida yaxlit maydonlarda iste'mol va urug'lik kartoshka yetishtirish hamda sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish;

urug'lik kartoshkaning superelita va elita avlodlarini yetishtirishni kengaytirish, urug'liklar tayyorlash hamda zamonaviy kartoshka plantatsiyalarini barpo etish; iste'mol va urug'lik kartoshkaga bo'lgan ichki bozor talabini qondirish, shuningdek, uning eksportini kengaytirish.

Kartoshka tomatdoshlar (Solanaceae) oilasiga mansub Solanum avlodini tashkil etadi. Bu L.Ye. Gorbatenko bo'yicha 211 ta turlari mavjud bo'lib, eng ko'p xo'jalik ahamiyatiga ega faqat bitta S. tuberosum turi tarqalgan.

Kartoshkaning asosiy nav belgilari, guli, bargi, poyasi, tupi, tunganagi va o'simtalaridir. Davlat nav sinashiga topshirilayotgan kartoshkaning yangi navlari

18 ta xo‘jalik - biologik, tuganakning 9 ta, tupining 3 ta, bargining 16 ta, gulining 10 ta belgisi bo‘yicha to‘liq ta‘rifi aks ettirilmog‘i lozim.

Guli–shingil bo‘lib uning shakli gulbandi uzunligi va ranglanishi, gulining g‘uj, sochma bo‘lishibilan farqlanadi. Gulbandi uzun va qisqa, ingichka yoki yo‘g‘on bo‘lishi mumkin. Rezavor meva hosil qilishi (ko‘p, yirik, mayda) bilan farqlanadi.

Shona–shakli tuplanganligi va ranglanganligi. Shona yumaloq, oval yoki uzunchoq shakllarda, kuchsiz yoki kuchli tuklangan yoki tuklanmagan bo‘ladi. Ranglanishi tuganakning yoppasiga, faqat yuqori qismida va tashqi ko‘rinadigan qismida bo‘lishi bilan farqalanadi. Guli gulkosa, gultoj, urug‘chi va changchidan tashkil topgan. Gulkosaning rangi, tukliligi, shakli navning harakterli belgisidir. Gulkosa ranglanishi bo‘yicha yashil, qisman va to‘liq ranglangan kuchli va kuchsiz tuklangan, uning barg uchlari bigizsimon va bargsimon bo‘ladi.

Gultojning tuzilishi, rangi va kattaligi navga xos belgi hisoblanadi. Gultoj rangi oq, qizil, binafsha, ko‘k binafsha, ko‘k va boshqa rangda bo‘ladi. Kartoshka gulida 5 ta changchi bo‘lib, rangi sariq, och–sariq, sarg‘ish– yashil va to‘q sariq, shakli to‘g‘ri, konussimon silindr yoki noksimon, yirikligi bo‘yicha katta va mayda changchili gullarga bo‘linadi.

Urug‘chi tuguncha, naycha va tumshuqchadan tashkil topgan. Urug‘chi tumshuqchasi shakli va rangi bo‘yicha kartoshka navlari bir biridan keskin farqlanadi. Tuguncha oval, noksimon va oraliq holatda bo‘ladi. Uchining rangi tuganakning rangi bilan to‘g‘ri bog‘lanishda, ya‘ni tuguncha rangsiz bo‘lsa, tuganak oq rangda bo‘ladi.

Bargi kartoshkaning muxim nav belgisi hisoblanadi. U chuqur kesilgan toqpat-simon bo‘lib, barg bandi, o‘qi, unda joylashgan oxirgi (uchki) bo‘lak 3-7 juft yon

barglar va ular orasida joylashgan oraliq bo‘lakchalardan tashkil topgan. Barg bo‘laklari yirikligi va shakli e‘tiborga olinadi.

Oxirgi (uchki) barg bo‘lagi asosining shakli yuraksimon, ponasimon va oraliq ko‘rinishda bo‘lishi ham nav belgisi hisoblanadi. Kartoshkada birinchi juft yon bo‘laklari plastinkasi enining bo‘yiga nisbati (barg indeksi) bo‘yicha farqlanadi. Barg bo‘lakchalarining yirikligi, shakli, joylashishi bo‘yicha navlar bir-biridan farq qiladi.

Bargning kesilganlik darajasi ya‘ni bo‘lak va bo‘lakchalari qancha ko‘p bo‘lsa kuchli kesilgan, aksincha kam bo‘lsa kuchsiz kesilgan, o‘ta zich joylashgan bo‘lsa zich barglangan deyiladi. Barg rangi och, to‘q yashil bo‘ladi.

Poyasining soni, qirraliligi, balandligi, shoxlanishi va ranglanganligi bilan harakterlanadi. Poya soni bo‘yicha ko‘p va kam poyali, uch va ko‘p qirrali, shoxlanmaydigan, kuchsiz o‘rtacha va kuchli shoxlanuvchan poyali navlar bo‘ladi. Kartoshka tupi barglanganligiga qarab, kuchli, o‘rtacha, kuchsiz barglangan bo‘ladi. Ko‘rinishi bo‘yicha uyumli, yarimtarqoq va tarqoq (sochma) tupli shaklga ega.

Tuganakeng muxim nav belgilaridan biri bo‘lib, rangi, shakli po‘stining xarakteri, ko‘zchalar soni, chuqurligi, mag‘zining rangi kabilar bilan ta‘riflanadi.

Tuganak rangi oq, qizil, binafsha, ko‘k binafsha, och qizil, dog‘li, shakli yumaloq, oval, uzunchoq, tuxumsimon, yumaloq oval, uzun oval kabi shakllarda bo‘ladi.

Tuganak po‘sti silliq to‘rsimon, mag‘zi esa oq, sariq, oq sarg‘ish rangda bo‘ladi.

Kartoshka hosildorligini oshirish va ishlab chiqarishni ko‘paytirishning asosiy vositalaridan biri ekin navini to‘g‘ri tanlash va sifatli urug‘lik materialini ekish hisoblanadi. Nav va urug‘lik tugunaklarini to‘g‘ri tanlab ekish orqali hosildorlikni 2-2,5 hissa oshirish mumkun. Kartoshka navlari pishib yetilish muddatiga qarab

tezpishar, o'rta tezpishar, o'rtapishar, o'rta kechpishar va kech pishar navlarga bo'linadi. O'suv davri naviga qarab 75 kundan 105 kungacha, hosildorligi esa gektariga 35-40 tonnani tashkil etadi. Iste'mol uchun yetishtirilgan kartoshka tugunak ko'zchalari yuza, nisbatan tekis, ya'ni archilganda etining ko'p qismi chiqimga chiqmaydigan navlar maqsadga muvofiqdir. Kartoshkaning fitoftora, so'lish, turli chirishlar, rak, viruslarga, nematodalarga, zararkunandalarga bardoshlilikining ahamiyati katta, ayniqsa aynimaydigan yuqori haroratga chidamli, virusli, zamburug', mikoplazma hamda bakteriyali kasalliklarni yuqtirmaydigan navlarning bo'lishi muhimdir.

Xulosa

Ertapishar kartoshka hosildorligi ko'p jihatdan uning tup qalinligiga bog'liq. Har gektar maydonda 57000 dan 71000 gacha ko'chat bo'lgani yoki 70x20-25 sm tartibda ya'ni, qator orasi 70sm tugunaklar orasi 20-25 sm qilib ekilgani maqsadga muvofiq. Buning uchun har gektarga 3- 3,5 tonna urug'lik tugunaklar ekilishi, ekiladigan tugunaklarning vazni esa 30-80 gram bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston respublikasi prezidentining respublikada kartoshka yrtishtirishni kengaytirish va urug'chiligini yanada rivojlantirish to'g'risidagi 2020-yil 6-maydagi PQ-4704- son qarori.
2. Ostonaqulov TE, Zuyev VI, Qodirxo'jayev OK. Sabzavotchilik; Darslik. Navro'z.- Toshkent; 2018 (2020)- 552 bet
3. Ostonaqulov. O'zbekistonda tugunak mevali ekinlar. Monografiya; Navro'z Toshkent: 2020- 324 bet

4. Science and innovation international scientific journal “kartoshka yetishtirishning o’ziga xos xususiyatlari va urug’chiligini tashkil etish” G’.
Raxmatullayev, Sh. Solijonov